

RAPPORT FINAL

ROBOTS

FOCUS

**PARTICIPATORY WORKSHOP
ORGANISÉ PAR TA-SWISS ET SCIENCE ET CITÉ**

AVANT-PROPOS

LE ROBOT : UNE FIGURE DE L'HUMANITÉ

Par Marc Atallah, MER à l'UNIL, Directeur de la Maison d'Ailleurs

« Les robots sont parmi nous ! » Commencer ainsi un avant-propos laisserait croire à l'amorce d'un récit de science-fiction, un récit où les robots, insidieux, auraient pris possession de notre quotidien, se dissémineraient de plus en plus dans nos foyers, voire, dans le pire des cas, fomenteraient une révolte à l'issue de laquelle nous serions – renversement ironique du cours des choses – leurs esclaves. Or, et même si cela peut être décevant, ce n'est pas là l'intention de ces quelques lignes : les robots sont en effet parmi nous puisque, outre leur apparition dans les films de fiction, ils sont discutés par les médias, fabriqués dans les laboratoires, intégrés à une industrie libérale qui cherche, aujourd'hui encore plus que hier, à maximiser les profits. Mais ce n'est pas tout : ils sont aussi envisagés dans leurs applications éducatives, médicales ou juridiques. Le robot semble bel et bien devoir être considéré, avec sa cousine désincarnée (l'intelligence artificielle), comme la solution à nombre de nos problèmes, la réponse à nos défaillances : l'être humain n'est pas fait pour les tâches répétitives, ne calcule pas assez vite, est relativement limité quand il s'agit de remplir une programmation routinière et, surtout, rêve trop à la liberté pour qu'il puisse accepter d'être enfermé dans des lignes de code.

Pourtant, et malgré les louanges proférées à l'égard des robots, quelque chose en nous résiste à les accepter comme l'utopie de demain : ils sont certes efficaces et infaillibles, il n'en demeure pas moins que, face à eux, un malaise peut s'instaurer. Je ne crois pas que ce malaise provient d'un sentiment technophobe – comme cela est un peu facilement jugé lorsqu'on émet quelques doutes sur cette technologie – ou d'un quelconque anti-progressisme. Je crois plutôt que le robot, qui est, rappelons-le, une figure littéraire, a de tout temps véhiculé *quelque chose* de plus intime, *quelque chose* qui nous rappelle que l'encenser a des conséquences sur la manière dont nous percevons l'humain. En effet, au départ, le robot est « un esclave » – c'est la signification du terme en slovaque – au service de l'humanité, mais un esclave humain : les premiers robots, ces humains que l'on voit dans la pièce de théâtre *R.U.R.* de Karel Capek (1920) ou ceux qui se rendent dans la ville basse du film *Metropolis* (Fritz Lang, 1927), ne sont pas des machines métalliques, mais des individus auxquels le système industriel a ôté l'âme. Autrement dit, les robots sont des humains

sans âme, des corps devenus machines puisque seule l'âme caractérise l'humanité de l'homme ; la métaphore du robot, en cela, sert à pointer, non le développement technologique, mais les ravages existentiels produits par un mode d'organisation économique sur une condition humaine toujours malléable car toujours libre. Le robot doit donc plutôt se comprendre comme une métaphore : c'est une image destinée à montrer aux lecteurs ou spectateurs de récits de science-fiction, que, dans un monde tel que le nôtre, le risque est grand de se faire aliéner par un système privilégiant la productivité au détriment de la conscientisation.

Ce bref rappel historique n'a pas pour vocation de stigmatiser les robots ; il sert davantage à comprendre que, lorsqu'une figure apparaît dans le champ de nos représentations, elle est le signe de *quelque chose* qui se passe dans l'être humain. Si le robot est, aujourd'hui, dans toutes les bouches, peut-on raisonnablement s'amender de toute réflexion anthropologique et balayer toute pensée critique en dissociant le progrès technologique de ses éventuelles conséquences sur l'humanité ? Doit-on accepter les développements des ingénieurs comme un simple hasard, le fait d'une maîtrise des processus de fabrication, sans les interroger à l'aune de leurs impacts sur nos vies et notre manière de nous considérer ? Vanter les mérites de ces êtres « parfaits » n'a-t-il vraiment aucune conséquence sur l'estime que nous nous portons, nous qui sommes si imparfaits ? Günther Anders, dans *L'Obsolescence de l'homme* (1956), nous rappelait que la perfection de nos objets générait, chez nous, un sentiment diffus de « honte », une volonté de devenir un objet pour nous rapprocher de la perfection : n'est-ce pas notamment ce que l'on décèle dans les propos transhumanistes ? La revue que vous vous apprêtez à lire parle du futur des robots ; j'aimerais qu'elle puisse aussi vous servir à réfléchir au futur des humains, c'est-à-dire à ces êtres qui, très vite, peuvent être regardés comme des robots, dès l'instant où on les réduit à des processus, des ressources, des objets – qu'il est si facile de remplacer par d'autres processus, d'autres ressources, d'autres objets. Je n'espère pas que le robot sera l'avenir de l'homme. Cela signifierait que l'âme, cette liberté que certains appellent fragilité mais qui doit surtout se comprendre comme faculté de renouvellement, a définitivement été enterrée dans les mirages de nos utopies technologiques...

INTRODUCTION

LES ROBOTS : HIER ET AUJOURD'HUI, ICI ET AILLEURS

Les récits de créatures vivantes conçues à partir de matière inanimée datent de l'Antiquité grecque : pour Pygmalion par exemple, la déesse Vénus donne vie à une statue en ivoire. Viennent ensuite les histoires dans lesquelles les humains eux-mêmes créent des êtres artificiels à leur propre image. Même si ces personnages ont souvent une utilité pratique, le risque qu'ils échappent à tout contrôle et causent des dommages existe toujours. L'attitude ambivalente qui prévaut envers les robots anthropomorphes est profondément ancrée dans la tradition, du moins dans la culture occidentale.

Le tireur de Westworld, Robocop, Terminator (1 à 3) ou, plus récemment, Ava dans « Ex Machina » : à partir des années 1970, les robots humanoïdes commencent à conquérir un large public au cinéma. Blade Runner est considéré comme le film culte de la fin du XX^e siècle : il raconte l'histoire des « répliquants ». De l'extérieur, rien ne distingue ces automates à forme humaine de personnes en chair et en os. De plus, des souvenirs artificiels leur ont été implantés, de sorte que le slogan publicitaire de leur fabricant les déclare « more human than humans » (« plus humains que les humains »). Leur durée de vie est toutefois limitée à quatre ans – se conformant ainsi à l'obsolescence programmée. Une des intrigues du film montre quelques répliquants qui veulent rendre visite à leur créateur pour négocier une prolongation de leur vie. Mais l'humanité réelle, selon un des messages du film, ne se caractérise pas par sa durée de vie ni par son apparence extérieure ou son intellect : ce qui constitue le véritable humain, c'est sa capacité à ressentir, et en particulier à éprouver de la compassion. Icône d'un monde pictural futuriste et sombre, Blade Runner a inspiré toute une génération d'universitaires, les incitant à se poser des questions sur la confiance en soi, l'identité individuelle et la mémoire manipulée¹. Dans le film lui-même, les emprunts à la philosophie sont particulièrement explicites : le personnage principal, le chasseur de répliquants nommé Deckard, porte un nom qui fait référence au penseur français René Descartes. Blade Runner est aussi une œuvre emblématique de la science-fiction. Selon l'auteur britannique Brian Aldiss, la science-fiction se caractérise notamment par « la recherche d'une définition de l'être humain et de sa position dans l'univers qui puisse exister dans l'état actuel avancé et

confus de nos connaissances »². Plus que tout autre produit de la technique, les robots, en particulier ceux dont les traits sont humains, sont susceptibles d'ébranler la croyance de l'homme en son caractère unique et en sa position dans le monde.

Du golem au clown d'étain

C'est l'écrivain tchèque Karel Čapek qui a inventé le mot « robot » en 1920 pour désigner des créatures semblables à des êtres humains qu'un industriel avait créées à partir de « protoplasme » artificiel et qui devaient désormais travailler pour le peuple comme domestiques : en tchèque, « robota » signifie « esclavage » ou « corvée ». La pièce de théâtre de Karel Čapek traite des méthodes de production du capitalisme et exprime en même temps la crainte des conséquences du travail à la chaîne et de l'automatisation.

Karel Čapek n'a pas été le premier à imaginer comment l'homme crée des êtres à son image pour les mettre à son service. L'une de ces créatures soumises les plus anciennes est le golem, un personnage grossièrement façonné en argile par un sage rabbin. Destiné à l'origine à exécuter les activités que les juifs pieux doivent laisser de côté pendant le sabbat, le golem est devenu le protecteur des communautés mosaïques au XVI^e siècle, quand elles étaient victimes d'actes hostiles perpétrés par des personnes de foi chrétienne³. Le caractère inquiétant du serviteur en argile a inspiré d'autres figures humaines imaginées par des auteures et auteurs plus récents, comme le Frankenstein de Mary Shelley en 1818. Deux ans plus tôt, le poète, compositeur et peintre E.T.A. Hoffmann, dans son roman d'horreur « L'homme au sable », attribue un rôle essentiel à la poupée mécanique Olimpia ; Nathanaël, le personnage masculin principal, tombe amoureux d'elle et finit par en mourir.

Pendant longtemps, dans la tradition chrétienne occidentale, les créatures artificielles qui ressemblaient à des êtres humains avaient en général l'air sinistre. Soit les androïdes représentaient l'être humain dans toute sa vanité qui, tel Dieu, prétend vouloir créer la vie lui-même. Soit ils incarnaient des serfs mécaniques qui, à un moment donné, commencent à se révolter contre leur exploitation et parfois deviennent incontrôlables en raison d'un défaut technique.

Ce n'est qu'à la fin des années 1970 que les robots ont été promus au rang de figures appréciées dans la culture populaire occidentale : dans le premier long métrage de la saga Star Wars en 1977, le droïde R2-D2 et le robot humanoïde C-3PO jouent non seulement un rôle important, mais leur couple

comique amuse également le public. Ces dernières années, les rôles ont même parfois été inversés : par exemple, le robot poubelle Wall-E dans le film d'animation de Pixar du même nom (2008), semble plus humain que les représentants obèses et décadents de l'espèce *Homo sapiens*.

Contrairement au cinéma et à la littérature, les robots humanoïdes ont longtemps joué un rôle mineur dans la vie quotidienne de la société industrielle occidentale et n'avaient que des capacités pratiques limitées : présenté à l'Exposition Universelle de 1939 à New York, le robot « Elektro » d'une taille de plus de deux mètres, pouvait prononcer quelques phrases, bouger ses membres et même fumer une cigarette ; les signaux nécessaires à ses mouvements lui étaient transmis par commande téléphonique. Il a étonné le public, mais il a surtout été utilisé comme support publicitaire pour Westinghouse, un fabricant de radios et de fers à repasser.

Influences de l'Extrême-Orient

C'est sans doute en grande partie grâce à l'influence de l'Asie que les robots sont toujours plus perçus comme de sympathiques compagnons dans la culture occidentale d'aujourd'hui. En Extrême-Orient, les poupées mécaniques sont appréciées depuis bien longtemps : entre le début du XVII^e et la fin du XIX^e siècle, à l'époque d'Edo, les petits automates à forme humaine qui servaient le thé jouissaient d'une grande popularité dans les familles nobles. Ces personnages ont été appelés « *karakury ningiō* », littéralement « formes truquées », c'est-à-dire des figures qui prétendent être quelque chose qu'elles ne sont pas en réalité⁴.

Pour les connaisseurs de la culture japonaise, ces premières poupées « truquées » s'inscrivent dans la tradition de l'imitation et de la reproduction de la nature : dans le jardin japonais, les cours d'eau sont recréés et les plantes sont disposées de telle sorte que le tout se présente au spectateur comme une ellipse le conduisant à la paix intérieure et au contentement. Cette reproduction artificielle de la nature peut aussi être transposée sur des êtres vivants en donnant à un dispositif mécanique la forme d'une personne. On peut aussi affirmer que le shintoïsme ne fait pas de distinction claire entre l'être humain, sa culture et sa nature. Le monde consiste plutôt en un réseau d'êtres animés et d'objets inorganiques dans lequel les robots s'intègrent sans en perturber l'harmonie⁴.

À partir des années 1950, les robots commencent également à jouer un rôle majeur dans la culture populaire japonaise. Dans les bandes dessinées japonaises, les mangas, ils ont surtout

des qualités positives et sont souvent dépeints comme des aides et des protecteurs des humains. L'enfant robot connu en Occident sous le nom d'« Astro Boy » défend toujours ce qui est moralement intègre et juste, contrairement aux humains et à leurs homologues robots qui, influencés négativement par les humains, agissent souvent mal.

Il n'est donc pas étonnant que 52 % des robots industriels utilisés dans le monde proviennent du Japon⁵. En Extrême-Orient, les assistants de métal et de plastique ont depuis longtemps gagné du terrain en dehors des grandes usines de production et sont utilisés notamment pour divertir les gens dans leur vie quotidienne ; la combinaison entre fonctionnel et ludique est une caractéristique des automates et robots japonais⁶. Le chien robot « Aibo » de Sony, par exemple, a été vendu à plus de 150 000 exemplaires malgré son prix assez élevé d'un peu plus de 2000 euros. Il est même devenu le protagoniste de divers forums sur Internet (p. ex. www.aibo-life.org)⁷.

Le recours aux robots devient aussi de plus en plus fréquent dans le secteur des soins à la personne. Par exemple, la peluche phoque « Paro » commercialisée comme « robot thérapeutique » est largement acceptée au Japon comme une sorte de doudou-confident pour les personnes atteintes de démence. En Occident en revanche, on est plus critique à son encontre, considérant qu'on trompe les personnes âgées en leur faisant croire à une authenticité que la peluche n'a pas (« Paro » est présentée dans différentes vidéos et utilisée, par exemple, sur www.youtube.com/watch?v=agia0O8ms84 dans une maison de retraite allemande ; en Suisse aussi, on commence à y avoir recours). Face à la baisse constante du taux de natalité, qui perturbe l'équilibre démographique du Japon, les robots de soin sont salués comme une solution au vieillissement de la société voire même comme « les sauveurs du Japon »⁸. La tradition des automates *Karakury* n'est peut-être pas le seul facteur au Japon qui favorise la bienveillance à l'égard des robots. Une autre raison réside dans le fait que les codes de conduite sociaux nippons stricts et les politiques migratoires restrictives compliquent l'intégration des immigrants, de sorte qu'il est difficile de recruter des travailleurs étrangers⁴.

Les robots sous les projecteurs de TA-SWISS

En mai 2012, TA-SWISS s'est intéressée pour la première fois aux robots. La Fondation a organisé une séance informative suivie d'une table ronde pour présenter au public le Flagship envisagé par l'UE « Robot Companions for Citizens ». Ce projet était en concurrence avec cinq autres projets sur le thème

des « Future and Emerging Technologies FET » (« technologies futures et émergentes »), les deux plus innovants et bénéfiques pour la société devant être financés à raison de 50 millions d'euros par an. Les Académies suisses ont été mandatées pour lancer un débat public sur ces six « Future and Emerging Technologies ».

L'intérêt de TA-SWISS pour les « robots accompagnateurs » est devenu une évidence⁹, puisque la Fondation avait lancé quelques années auparavant une étude sur l'utilisation croissante des robots dans la thérapie et les soins médicaux. Publiée en 2013, cette étude met en lumière le potentiel des robots pour faciliter le travail du personnel soignant et aider les patients à rester plus autonomes. Cependant, la situation devient critique lorsque des dispositifs socialement interactifs et semi-autonomes servent à remplacer la présence humaine. Ces dernières années, les robots se sont également imposés dans d'autres domaines : ils nous aident à aspirer la poussière dans la maison ou à tondre l'herbe dans le jardin, mais surtout, les machines de forme humanoïde s'occupent des enfants ou deviennent des domestiques, des compagnons, voire même des partenaires sexuels. Notre société largement individualisée a-t-elle ainsi trouvé une solution à la solitude croissante – ou au contraire, crée-t-elle de nouveaux problèmes ? Quelles sont les conséquences éthiques et psychologiques pour les utilisateurs lorsque leurs appareils imitent les émotions et prétendent ressentir de l'empathie pour leurs homologues humains ? Et quels sont les objectifs des fournisseurs qui veulent répondre aux attentes de leurs clients – mais aussi les façonner ? TA-SWISS a l'intention de clarifier ces questions dans une étude qui a débuté au printemps 2019. Focus Robot est le prélude à ce projet et en fait partie.

De nombreuses inscriptions grâce à l'attractivité du thème

La manifestation « Focus Robots » organisée par TA-SWISS et Science et Cité reflète la fascination et l'inconfort que l'on ressent en Suisse face à des appareils qui deviennent de plus en plus autonomes : aucune autre manifestation « Focus » n'a reçu autant d'inscriptions en si peu de temps. Les six ateliers organisés dans le cadre de « Focus Robots » ont exploré les différents domaines d'application des robots et étudié les questions qui se posent lors de leur utilisation.

Les six thèmes ont été traités deux fois, le matin et l'après-midi, de sorte que les participants ont eu l'occasion d'aborder deux aspects différents de la thématique. Le matin, les questions les plus urgentes, les espoirs et les craintes liés au thème choisi ont été recueillis. Lorsque c'était nécessaire, ces éléments de base ont été complétés au cours de l'atelier de l'après-midi par un autre groupe pour chaque thème. Ils ont ensuite servi de point de départ pour formuler des mesures et des recommandations d'action pour les acteurs sociaux concernés. Dans chacun des ateliers, une experte ou un expert a fait une brève présentation en guise d'introduction à la discussion menée par un animateur.

Dans l'atelier « Les robots et l'éducation », l'accent a été mis sur les possibilités de recours aux robots humanoïdes dans les écoles, mais aussi dans le cadre de la prise en charge d'enfants et de jeunes : Les appareils sont-ils déjà utilisés en classe et comment les enfants y réagissent-ils ? Ouvrent-ils des possibilités de faciliter l'accès à l'éducation à un plus grand nombre d'enfants ? À quoi le corps enseignant doit-il faire attention ?

En ce qui concerne le domaine de la santé, l'atelier consacré à ce sujet a montré dans quel contexte les robots de soins sont déjà utilisés. L'acceptation par les patients ainsi que par leurs proches et le personnel soignant a soulevé des questions, tout comme les aspects éthiques et la protection des données.

La relation entre l'homme et la machine a été au centre du débat dans un autre atelier. Quels types de relations pourraient surgir entre humains et robots, et dans quelle mesure seront-elles influencées par la culture et le bagage personnel des utilisateurs ? Comment ces relations peuvent-elles affecter l'individu et la société dans son ensemble, et dans quelle mesure le contexte culturel influence-t-il notre relation aux robots ?

L'atelier « Les robots et le droit » s'est concentré sur les risques juridiques liés à l'utilisation des robots : Qui est responsable en cas d'accident, qu'en est-il de la protection des données, des précautions légales sont-elles prises pour protéger les personnes des robots ? D'autre part, la question s'est également posée de savoir s'il fallait éventuellement accorder des droits personnels aux robots humanoïdes.

L'atelier « Design et Ingénierie » a porté sur la conception et les fonctionnalités techniques des robots. Il s'est notamment penché sur la question de savoir quelles technologies sont utilisées dans les robots aujourd'hui et dans un avenir prévisible, et ce que la forme externe (humanoïde) du robot exprime et est destinée à exprimer.

Enfin, le sixième atelier était consacré à l'histoire culturelle des robots et traitait de la fascination généralisée pour ces appareils et des leçons que l'on peut éventuellement tirer à leur contact et en côtoyant d'autres mondes qui nous sont étrangers.

TA-SWISS

TA-SWISS, fondation pour l'évaluation des choix technologiques, entend mener une réflexion sur les opportunités et les risques liés à l'utilisation de nouvelles technologies. Pour ce faire, TA-SWISS réunit à une même table des experts issus de disciplines très diverses et s'enquiert de l'avis de citoyennes et de citoyens. Les analyses effectuées par TA-SWISS doivent permettre en premier lieu d'envisager des « avènements technologiques » potentiels dans une perspective sociale, économique, écologique, éthique, juridique et politique, et d'en déduire un éventail de possibilités d'action. Dans cette optique, TA-SWISS assume une fonction de détection précoce, suscite le débat sur les opportunités et les risques liés aux nouvelles technologies et fournit des bases de discussion concrètes, pour favoriser la prise de décisions démocratiques.

Les thématiques choisies

- Les robots dans l'éducation
- Les robots dans les soins
- Les robots et le droit
- Relations homme-machine
- Histoire et culture des robots
- Design et Ingénierie

Science et Cité

Science et Cité est une fondation d'envergure nationale qui œuvre au dialogue entre la science et la société, qui s'emploie à promouvoir la compréhension et l'appréciation de toutes formes de science et prend pour thèmes leurs potentialités et leurs limites. Science et Cité encourage également les retours de la société civile à l'attention des milieux scientifiques, en particulier sur les questions ayant trait aux valeurs. La fondation est spécialisée dans les formes de communication accessibles et innovantes, qui impliquent souvent un contact direct entre les scientifiques et les citoyennes et citoyens. Science et Cité s'intéresse aux thèmes actuels qui touchent la société et favorise ainsi les connaissances et la formation d'opinions au service de la démocratie. Tout comme TA-SWISS, Science et Cité est un centre de compétences des Académies suisses des sciences.

Quelques faits sur la journée

- Une journée (de 9h à 18h)
- 6 experts (3 femmes et 3 hommes)
- 53 participants (20 femmes et 33 hommes)
- 6 modérateurs de groupe
- 3 modérateurs principaux
- 60 minutes de discussions experts/participants

Au sein de l'association des Académies, TA-SWISS, la Fondation pour l'évaluation des choix technologiques, en coopération avec la Fondation Science et Cité, est en charge de la propriété stratégique « Evaluation participative des choix technologiques ». Les procédures participatives sont dans plusieurs pays européens un élément central des conseils prodigués au monde politique sur les questions scientifiques et techniques. Elles permettent de donner de la place aux opinions, estimations et préoccupations d'une partie du public qui n'est pas organisée mais « bien informée » avant l'enquête et de lui accorder ainsi un rôle consultatif dans le débat social sur les nouvelles technologies et dans l'évaluation des choix technologiques. Les résultats des procédures participatives sont transmis aux décideurs politiques sous la forme de « recommandations de citoyens ».

Sources :

- 1 Arndt Florian, 2010 : Im falschen Film. Philosophie de la réflexion, cinéma, Blade Runner. In : Hügli Anton, Chiesa Curzio (Red.) : Philosophie de l'image. Studia philosophica 69 (2010) Bâle : Schwabe. pp. 209–228.
- 2 Aldiss, Brian W., 1987 : Der Milliarden Jahre Traum. Die Geschichte der Science Fiction. Bergisch Gladbach : Bastei Lübbe.
- 3 Encyclopedia Britannica, article « Golem » www.britannica.com/topic/golem-Jewish-folklore, consulté en avril 2019.
- 4 Eitner Christian, 2010 : Roboterfaszination in Japan. In : Hoppner Inge (Red.), 2010 : Veröffentlichungsreihen des Japanisch-Deutschen Zentrums Berlin, Reihe 1 (60). Berlin : Japanisch-Deutsches Zentrum Berlin. pp. 53–59.

- 5 K&E 2017 : Industrie-Roboter : Japan ist der grösste Hersteller. In : Konstruktion & Entwicklung, 2017. Hannover : Schlütersche Verlagsgesellschaft. www.konstruktion-entwicklung.de/industrie-roboter-japan-ist-groesster-hersteller (consulté en avril 2019).
- 6 Wißnet Alexander, 2007 : Roboter in Japan. Ursachen und Hintergründe eines Phänomens. Munich : Ludicum.
- 7 Scholz Christoph, 2008 : Und täglich grüsst der Roboter. Analysen und Reflexionen des Alltags mit dem Roboterhund « Aibo ». In : Heimerdinger Timo, Simon Michael (Hrg.), 2008 : Die Erfindung der Norm. Volkskunde in Rheinland-Pfalz. Informationen der Gesellschaft für Volkskunde in Rheinland-Pfalz e.V., 2008 (23). pp. 139–154.
- 8 Wagner Cosima, 2013 : Robotopia Nipponica – Recherchen zur Akzeptanz von Robotern in Japan. Marbourg : Tectum Verlag.
- 9 Rey Lucienne, 2012 : Unser Freund, der Roboter. Berne : Centre d'évaluation des choix technologiques

THÉMATIQUE 1 : LES ROBOTS DANS L'ÉDUCATION

Résumé de la thématique par l'experte, Dr. Wafa Johal, PostDoc au CHILI Lab de l'EPFL dont les recherches visent à concevoir de nouvelles interactions Homme-Robot pour les étudiants.

Principalement utilisés comme des outils pour l'apprentissage de la programmation ou de la robotique ou pour illustrer des concepts de mathématiques, sciences et technologies, les robots «outils» sont d'ores et déjà présents en classe. Mais d'autres types de robots pourraient faire leur apparition bientôt, les robots «agents». Ces robots diffèrent des robots de types outils par le fait qu'ils ne sont pas destinés à être programmés mais à agir et interagir de façon autonome avec l'apprenant. La recherche fait état de plusieurs intérêts qu'ont ces robots agents pour l'éducation, jouant à la fois sur la personnalisation et la motivation de l'élève.

Néanmoins, ces robots, souvent humanoïdes, n'ont pas encore démontré d'effet à long terme sur l'engagement et l'apprentissage de l'élève – une fois la nouveauté disparue, les effets positifs disparaissent aussi. Les robots outils connaissent quant à eux un vrai boom, voyant l'apparition sur le marché de kits visant spécifiquement l'éducation. Ils sont portés par un coût

décroissant, une meilleure qualité des composants et une utilisation simplifiée.

Malgré cela, ils sont principalement utilisés pour des activités extra scolaires (camps, cours en option) et pas encore considérés comme outils éducatifs. En effet, ces robots sont souvent très attrayants pour les élèves mais les enseignants s'engagent souvent dans un réel effort afin d'intégrer ces outils dans leur pratique. Les raisons : un manque de formation des enseignants, un coût cognitif lors de séances pratiques parfois bruyantes avec les robots, et une peur de se faire surpasser par l'élève. Une formation des enseignants et un design de robots prenant en compte les besoins de l'enseignant devrait permettre à ces robots de faire le lien entre travail numérique et des travaux pratiques.

Résultats des ateliers et discussions des participants

La recherche autour des robots à des fins éducatives est un des secteurs les plus en vogue dans les universités et hautes écoles suisses. En effet, ces machines, de par leur côté ludique, permettent déjà d'obtenir des résultats très intéressants auprès des jeunes élèves ou des étudiants. Cependant, la question de la normativité de l'éducation ou encore des relations sociales ainsi que la considération des cas particuliers restent des points à ne pas négliger.

Les participants de cet atelier se sont posés des questions autour des thèmes des relations humaines et des différents rôles que peuvent jouer les robots dans l'éducation. En effet, à quel point les robots qui y sont impliqués doivent-ils être à caractère humain, quels sont les risques d'un impact émotionnel que les robots pourraient susciter chez les élèves ? Faut-il limiter les relations entre les élèves et les robots ? À qui profitent vraiment ces machines ? Aux étudiants ? Aux professeurs ? Les robots sont-ils vraiment une valeur ajoutée ? Comment faudrait-il redéfinir les rôles au sein de l'école ? Quels sont les risques de l'utilisation des robots dans l'enseignement, et qui portera la responsabilité d'éventuels problèmes ? Comment juger l'acceptabilité sociale des robots dans l'éducation ?

Les recommandations qui sont ressorties de cette discussion préconisaient donc de toujours promouvoir un environnement d'enseignement positif et constructif, quels que soient les modèles d'apprentissage. Si les robots sont bénéfiques à l'éducation, alors ils devraient être construits et pensés en fonction de leur application finale, des groupes cibles qui en feront l'usage. Une personnalisation de ces robots serait donc

La manifestation Focus Robots vue par Wafa Johal

« Un des points importants était le rôle du robot et sa place dans la classe. C'est-à-dire de savoir s'il est lui-même tuteur, outil, ou enseignant. Un autre point important était l'inclusion, c'est à dire de savoir si le robot pourrait aider à inclure des enfants avec des besoins spécifiques. Mais même si le robot pourra apporter une valeur d'apprentissage pour l'élève, est ce forcément quelque chose que l'on souhaite dans notre société ? Peut-être pas. A qui les robots bénéficient-ils vraiment, est-ce à l'étudiant ? Ne pourrait-on pas plutôt faire des robots qui aident les enseignants ? Finalement ceci soulève des questions sur la responsabilité. Par exemple si un élève échoue aux examens parce qu'il a suivi son apprentissage au moyen d'un robot tuteur, de qui est-ce la faute ? Est-ce la faute de l'élève qui n'a pas bien suivi ou est-ce la faute du robot qui n'a pas bien fait son travail d'enseignant ? »

une exigence qui permettrait l'égalité de traitement entre les différents élèves.

L'inclusion reste un domaine prometteur pour l'utilisation des robots dans l'éducation. Dans certains cas, tels que les élèves souffrant de difficultés (dues par exemple à un handicap), l'implémentation de robots devraient être explorée, que ce soit en terme de coûts, de possibilités et d'avantages face à l'éducation ordinaire.

Les valeurs de l'éducation de base devraient donc être maintenues, c'est-à-dire les aptitudes sociales, émotionnelles et la capacité d'apprentissage. L'aspect social de l'éducation était ainsi au centre des recommandations élaborées lors de cet atelier. La camaraderie et les relations avec le professeur doivent être privilégiées. Les robots devraient donc rester un complément à l'éducation mais en aucun cas un substitut aux relations humaines.

Le succès de l'entreprise ne tourne cependant pas seulement autour des élèves ou des professeurs mais implique de nombreux autres acteurs tels que les politiciens, les scientifiques, les psychologues scolaires, les parents ainsi que les différentes institutions. Sans oublier les attentes du monde du travail : qu'en sera-t-il dans les années à venir ?

THÉMATIQUE 2 : LES ROBOTS DANS LES SOINS

et que la présence de personnel technique spécialisé est nécessaire pour chaque opération. Nous sommes encore loin du robot polyvalent. On peut donc se demander si ce type de modèle est utile lorsqu'il s'agit de services d'assistance et de maintien de l'autonomie dans la vie quotidienne. Afin que le développement ultérieur de ces technologies puisse également poursuivre de manière conséquente cet important objectif pratique, de nombreuses clarifications factuelles et un changement de paradigme sont encore nécessaires. Il faut que les besoins et la demande servent de point de départ à la recherche et au développement, et non l'inverse.

Résultats des ateliers et discussions des participants

L'utilisation des robots dans le monde de la santé reste le domaine pour lequel ils sont aujourd'hui le plus utilisés. Même s'il ne s'agit pour l'instant majoritairement que d'expériences et que le sujet reste encore très controversé, les fabricants développent aujourd'hui de nombreux robots « aides-soignants ». Les participants à cet atelier ont distingué toutes les personnes impliquées dans l'utilisation des robots dans ce domaine. En effet, il ne s'agit pas seulement des relations entre le patient et le robot, mais c'est aussi toute une profession qui est touchée. C'est tout un système de valeurs qui est en jeu. Les risques devraient donc être évalués, que ce soit pour les patients mais aussi pour les aides-soignants, les médecins et tout le personnel hospitalier. Dans quelle mesure l'automatisation est-elle raisonnable ? Est-il envisageable de remplacer des aides soignants par des robots ? Et cela est-il vraiment possible ? Les employés auront-ils leur mot à dire ? Quels sont les réels avantages des robots dans les soins, que ce soit du côté du patient ou du côté infirmier ? Les robots devraient-ils ou peuvent-ils jouer un rôle social auprès des patients ?

Évidemment cette utilisation particulière des robots a soulevé des questions éthiques et légales. Quelle « éthique » faut-il implémenter, exiger dans la programmation de ces robots ? Qui aura accès à ces robots ? Les « riches » seront-ils les seuls à pouvoir s'offrir des soins humains ? Qui sera à blâmer en cas de problèmes et qu'en est-il de la protection des données, spécialement dans un domaine aussi sensible que celui de la médecine ? Comment contrôler l'utilisation des robots dans le milieu hospitalier ?

Comme pour le domaine de l'éducation, les relations sociales et humaines sont restées au centre des interrogations. Dans quelle mesure les robots devraient-ils prendre en charge des

**Résumé de la thématique par l'experte,
Dr. Patricia Jungo Joris, coordinatrice pour
la coopération en matière de recherche pour
l'Association des Homes et Institutions
Sociales Suisses Curaviva**

Des robots dans les EMS – utopie ou réalité ?

Les avis sont unanimes dans la branche : les robots sont les bienvenus en tant qu'aides techniques dans le domaine des soins et pour maintenir l'autonomie des personnes qui ont besoin d'assistance. L'accès facilité, les avantages pour l'utilisateur final et la compatibilité avec d'autres systèmes sont d'une importance primordiale.

Les robots auxquels on a recours actuellement sont des systèmes d'assistance plus ou moins autonomes dans les domaines de la sécurité, de la communication et de l'organisation du quotidien (divertissement et activités). Ils sont pour la plupart relativement peu spectaculaires et font parfois déjà partie de la routine quotidienne.

Les robots intelligents et totalement autonomes, quant à eux, restent une utopie. Les modèles qui exécutent des actions un peu plus complexes fonctionnent exclusivement en laboratoire. Les obstacles sont nombreux, à commencer par le fait que l'utilisation sans fil n'est possible que pour un temps limité

La manifestation Focus Robots vue par Patricia Jungo Joris

« Le thème de la robotique dans le domaine de la santé, ou plus généralement des aides numériques pour les soins, concerne de nombreuses disciplines. Ce qui manque, c'est un lieu où les différents acteurs peuvent se rencontrer, travailler en réseau et échanger leurs connaissances. Le problème, c'est que l'on travaille au développement d'un côté tandis que les besoins se situent ailleurs, et que les développeurs s'appuient sur des stéréotypes plutôt que de prendre ces besoins en compte. Cela a été confirmé lors de l'atelier : les parties prenantes devraient être encouragées à coopérer davantage. L'ambiance de l'atelier, où divers groupes d'intérêt étaient représentés, était elle aussi motivante. Ainsi, l'atelier offrait exactement la plateforme manquante. Cet échange entre les différents acteurs n'est pas seulement nécessaire pour le domaine des soins, mais aussi pour d'autres secteurs. »

tâches dans le domaine de l'intimité ou lié à la sexualité ? Les robots devraient-ils avoir une fonction sociale et si oui, laquelle ? Quelles en seraient les possibles conséquences ? Aura-t-on son mot à dire sur l'utilisation ou non de ces machines pour nos propres soins ou ceux de nos proches ? Les participants ont donc pointé l'importance d'inciter les aides-soignants à jouer un rôle actif dans le développement de ces robots destinés aux soins en travaillant main dans la main avec les développeurs. Les différentes institutions telles que Prosenectute, Curaviva ou Spitex devraient engager des procédures afin de sensibiliser les décideurs des différents établissements hospitaliers et sensibiliser les fabricants de robots. Les programmeurs devraient être sensibilisés au monde des soins et devraient être formés dans ce domaine. Il a aussi été suggéré de mettre en place des projets pilotes au moyen de méthodes participatives où toutes les parties prenantes sont impliquées depuis le début. Les robots devraient être utilisés lors d'expériences concrètes et les différents projets ainsi que leurs résultats devraient être rendus visibles au travers de plateformes. Des conférences de sensibilisation devraient aussi être organisées. La transparence et les informations sur les réelles capacités de ces machines permettraient mieux à la société de se décider ou non à les utiliser dans un environnement si socialement complexe.

THÉMATIQUE 3 : LES ROBOTS ET LE DROIT

Résumé de la thématique par l'experte, Catherine Lenman, déléguée aux affaires internationales et à la Francophonie dans le Domaine de direction Relations internationales, Législation, Cantons pour le Préposé Fédéral à la Protection des Données et à la Transparence

Les robots prennent de plus en plus de place dans notre société. De nos jours, un certain nombre possède une intelligence artificielle leur permettant d'interagir avec les êtres humains et de prendre seuls une décision sur la base d'informations qu'ils ont recueillies et traitées, ainsi que d'instructions générales qu'ils auront préalablement intégrées. À titre d'exemple, une IA pourra bientôt rendre la justice en Estonie et tandis que Siri sait tout de ses utilisateurs.

Pourtant, la loi suisse considère toujours les robots comme des choses mobilières au même titre qu'un grille-pain. Un robot ne peut donc pas être tenu pour responsable de ses actes. Cependant cette question de responsabilité se posera inévitablement tôt ou tard. Le lobby des fabricants des robots plaide déjà quant à lui pour leur conférer une personnalité juridique. Les participants de l'atelier sont parvenus à la conclusion qu'il n'y avait actuellement pas besoin de législation spéci-

fique aux robots, la plupart des règles de droit classique pouvant s'y appliquer. Il faudra toutefois clarifier si, tout comme pour les voitures, nous ne sommes pas en présence d'un objet dangereux qui impliquerait une immatriculation. Dans cette optique, les participants ont proposé de classer les types de robots et leur utilisation. Il convient également d'améliorer la transparence et l'intelligibilité des systèmes d'intelligence artificielle.

Les recommandations des participants

De nombreuses questions juridiques tournent autour de l'utilisation des robots. Le fait que ces machines rentrent dans les sphères privées, dans des milieux sensibles tels que les soins ou l'éducation et qu'on leur prête des capacités et responsabilités pour lesquelles ils ne sont pas encore au point soulèvent de nombreuses craintes et incertitudes sur leur statut légal. Devraient-ils avoir leur propre entité juridique et qui en assumerait la responsabilité ? Les robots devraient-ils avoir des droits ? Ces droits seront-ils destinés à les protéger ou à protéger l'homme indirectement ? Quelles seront les conséquences politiques et sociales si de tels droits existaient ? In fine, ces machines ont été construites et programmées par des fabricants qui décident de leurs capacités, qu'en est-il alors de la législation imposée à ces constructeurs ? Les utilisateurs pourraient-ils utiliser des robots à des fins criminelles pour lesquelles ils n'étaient originalement pas programmés ? Qui est alors responsable ? Ces questions ont soulevé toute une réflexion éthique entre les participants de cet atelier. Faut-il former éthiquement les développeurs de robots et leurs utilisateurs ? Mais alors de quelle éthique parle-t-on ? Sans oublier l'éternelle question de la protection des données autour de ces robots qui sont en première ligne de nos vies privées et qui servent souvent de confident, de par leur forme amicale et rassurante.

Suite à toutes ces questions soulevées et mentionnées ci-dessus, les participants ont pu élaborer des recommandations concernant la législation autour de l'utilisation des robots. Des comités d'éthiques devraient ainsi être créés afin d'assurer que les robots qui arrivent sur le marché correspondent à des critères bien définis. Ces comités devraient inclure les générations futures qui seront de plus en plus confrontées à l'intelligence artificielle et à ses conséquences, et assurer une interdisciplinarité. Des groupes de réflexion et un système de sensibilisation autour de la robotique devraient être mis sur pied et les responsabilités humaines autour des robots

La manifestation Focus Robots vue par Catherine Lenman

« L'atelier consacré à la thématique « droit et protection des utilisateurs » a rencontré un vif intérêt auprès des participants qui ont été nombreux et provenaient de divers horizons. En effet, les robots prennent de plus en plus de place dans notre société et tout un chacun se sent concerné. De nos jours, un certain nombre possède une intelligence artificielle leur permettant d'interagir avec les êtres humains et de prendre seuls une décision sur la base d'informations qu'ils ont recueillies et traitées, ainsi que d'instructions générales qu'ils auront préalablement intégrées. Les participants de l'atelier sont parvenus à la conclusion qu'il n'y avait actuellement pas besoin de législation spécifique aux robots, la plupart des règles de droit classique pouvant s'y appliquer. Il faudra toutefois clarifier si, tout comme pour les voitures, nous ne sommes pas en présence d'un objet dangereux qui impliquerait une immatriculation. Dans cette optique, les participants ont proposé de classer les types de robots et leur utilisation. Il convient également d'améliorer la transparence et l'intelligibilité des systèmes d'intelligence artificielle. Finalement, l'articulation entre l'éthique et le droit a donné lieu à d'intenses discussions. Une certitude : un large débat de société est nécessaire pour l'avenir des droits humains afin de savoir de quelle éthique la société va se doter autour de sujets tels que l'IoT et l'AI. »

devraient être bien définies. Les robots devraient quant à eux être munis d'un bouton d'arrêt facile d'accès et leur traçabilité devrait être implémentée afin d'assurer au maximum une transparence autour de leur utilisation et des données qu'ils enregistrent. Evidemment, la dimension internationale devrait pousser les différents États à collaborer sur la mise en place d'une stratégie qui permettrait de régir l'utilisation des robots dans la plupart des pays.

Naturellement, les politiciens et législateurs ne sont pas les seuls responsables la mise en place de ces normes pour l'appréhension des robots. Les entreprises, les utilisateurs, les développeurs, l'État et la société elle-même ont un rôle décisif quant au bon fonctionnement de l'insertion des robots dans nos foyers, écoles ou centres de soins.

THÉMATIQUE 4 : RELATIONS HOMME-MACHINE

Résumé de la thématique par l'expert, Prof. Hartmut Schulze, directeur de l'Institut de coopération pour la recherche et le développement, membre du Conseil d'administration de l'Université de psychologie appliquée et chargé de cours au sein de la FHNW

L'atelier sur les relations homme-machine a examiné la manière dont nous les humains voulons interagir avec les robots sociaux à l'avenir. Par robots sociaux, il faut comprendre des robots qui se déplacent de manière autonome, sont capables d'interaction sociale, peuvent reconnaître les sentiments humains et y réagir. Ce type de robot est simultanément associé à des potentiels et à des risques. Ainsi, les gens interagissent plus facilement avec les robots sociaux lorsqu'ils sont semblables aux humains en apparence et en comportement, et sont alors plus enclins à leur attribuer une « présence sociale ». Au cours de l'atelier, la question de savoir si les robots sociaux sont autorisés à simuler des sentiments a fait l'objet de vives discussions. De même, la définition des groupes cibles avec lesquels ils devraient avoir un comportement plutôt « émotionnel et socialement interactif » ou plutôt « axé sur les tâches et faits » a aussi été examinée. Tout le monde était d'accord qu'un mode d'interaction axé sur les tâches est approprié à la réception d'un hôtel. Les avis à l'égard de l'interaction avec

les enfants ou les personnes âgées étaient moins univoques. Ici, les avantages d'une relation émotionnelle ont été confrontés à des considérations morales selon lesquelles les robots ne doivent pas donner l'impression qu'ils sont « humains », même d'une manière rudimentaire. Au cours des discussions, il est apparu clairement que la conception de l'interaction avec les robots sociaux peut prendre une multitude de formes dont les effets sont encore incertains. En conclusion, les participants se sont dits convaincus qu'un débat public sur les potentiels et les risques des robots sociaux était nécessaire si nous voulons nous doter de robots qui nous font du bien !

Les recommandations des participants

L'humain a cette faculté d'attribuer à des objets des caractéristiques vivantes, bien qu'il soit conscient qu'il ne s'agisse pas d'êtres vivants. Les robots que l'on trouve sur le marché actuellement ont pour la plupart des formes androïdes ou animales, des airs sympathiques avec des caractéristiques humaines, des visages, des grands yeux. Ils parlent et bougent comme s'ils pouvaient ressentir nos émotions, nous comprendre. Toutes ces caractéristiques accentuent encore cette faculté humaine à leur prêter une âme. Ceci peut donc engendrer toutes sortes de phénomènes au sein de la société et particulièrement auprès des personnes les plus fragiles. Comment ces interactions, ces sentiments qui se développent autour de ces machines peuvent-ils influencer notre façon de nous comporter, nos relations humaines ? Quelles sont les conséquences pour notre société ?

De nombreuses questions ont été soulevées par les participants de cet atelier. Faut-il vraiment développer des robots à caractère humain ? Quelles sont les réelles intentions des fabricants ? Pourquoi encouragent-ils les relations entre l'homme et la machine ? Peut-on éviter les stéréotypes dans la conception des robots ? Les robots ont-ils vraiment besoin d'un genre ? Comment concevoir des robots qui indiquent clairement à quoi ils sont destinés pour pouvoir les différencier des humains ? Comment éviter que les interactions sociales humain-humain ne deviennent un luxe ? Qu'en adviendra-t-il de nos relations humaines ? La relation entre nos semblables gagne-t-elle en qualité grâce à la relation humain-robot ? Quelles sont les réelles conséquences pour la société et pour les générations à venir ? Qu'en adviendra-t-il du concept de confiance ? Qui sont les grands groupes qui dirigent tout cela ? Au travers de ces questions, les participants à cet atelier ont formulé pour ce thème si complexe et sensible des recom-

La manifestation Focus Robots vue par Hartmut Schulze

« Il a été essentiel de reconnaître le dilemme devant lequel la relation homme-robot nous place. D'un côté, il est bon que les robots commencent à prendre une forme humaine et qu'ils soient capables de simuler des émotions ou d'adopter un comportement social. Mais en même temps, cela peut aussi nous amener à développer un lien trop fort avec les robots, et influencer en retour notre relation avec les autres humains. Le groupe a clairement exprimé le besoin de mieux comprendre ce que les robots font de nous et de faire en sorte que cette compréhension soit diffusée en conséquence. Mais nous avons aussi besoin d'un positionnement philosophique sur ce que sont les valeurs humaines.

La question de savoir pourquoi nous avons réellement besoin de ces robots était au cœur d'une autre discussion intéressante, à laquelle il existe une réponse passionnante, qu'on appelle l'humanisme numérique. En d'autres termes, si nous ne considérons pas la technologie comme une nouvelle divinité, cela ne signifie pas non plus que les robots doivent être des esclaves. Au contraire, nous tirons profit des aspects positifs de la technologie pour le bien-être de l'humanité. »

mandations. Un point important pour éviter toute mauvaise interprétation de la part des utilisateurs, et éviter qu'ils ne se fassent duper dans leurs relations avec la machine, est la transparence. Les utilisateurs devraient donc être informés et éduqués afin de ne pas se méprendre sur la nature de leur interlocuteur. Cette transparence peut aussi se faire à travers des conférences, événements ou ateliers. L'aspect philosophique de cette question ne devrait pas être négligé et devrait être étudié. Les interactions sociales touchent au système de valeur, de morale et d'éthique. Il est important de garder ces trois notions en tête afin de s'assurer que les relations humaines ne s'en voient détériorées. Il faudrait développer des robots qui favorisent la qualité de vie sans la perturber.

THÉMATIQUE 5 : HISTOIRE ET CULTURE DES ROBOTS

Résumé de la thématique par l'expert, PD Dr. Simon Spiegel, collaborateur scienti- fique au Séminaire d'études cinématogra- phiques de l'Université de Zurich, spécialisé dans la science-fiction

La figure du robot a tendance à être connotée négativement, du moins dans la culture occidentale ; elle est perçue comme une menace et comme une usurpation. L'homme devient le créateur d'un être vivant qui se retourne tôt ou tard contre celui qui l'a conçu.

Si l'on suit l'évolution du sujet dans l'histoire du cinéma, il apparaît que la fonction narrative des robots et leur mise en scène ont considérablement changé. Tandis que les robots étaient rares au cours des 50 premières années de l'histoire du cinéma, les machines sans vie propre ont dominé à partir de 1950 ; les robots étaient toujours reconnaissables comme tels à leur aspect extérieur, et ils n'étaient que des exécutants. À partir du milieu des années 1960 environ, les robots ressemblant à des humains sont devenus plus courants, en même temps qu'ils devenaient menaçants. Une vingtaine d'années plus tard, un nouveau changement s'est produit : les robots deviennent des machines qui possèdent une conscience propre, ce qui soulève la question de leurs droits en tant qu'êtres autonomes.

Comme l'a montré la discussion en atelier, les robots du cinéma n'ont pas grand-chose à voir avec les machines que l'on développe ou utilise aujourd'hui. Néanmoins, le sujet révèle un malaise généralisé : l'idée que, vu de l'extérieur, un robot soit impossible à distinguer d'un être humain suscite le rejet de la plupart des gens.

Les recommandations des participants

Même si cet atelier se distinguait un peu des autres, ne traitant pas d'application directe des robots dans notre société, il n'en est pas moins important. En effet, la question de la culture est primordiale face à l'acceptabilité des robots dans les nombreux domaines d'utilisation. La culture européenne a une vision bien différente de la culture asiatique où la plupart des robots sont développés, ce qui pourrait fortement influencer leur implémentation dans nos pays.

Des questions d'éthique et de projection de notre propre personne sur les robots ont été soulevées lors de cet atelier. Si les machines ressemblent à des êtres humains, ne devrions-nous pas leur donner de la « dignité » afin d'éviter au maximum qu'elles soient maltraitées ? En effet, cela n'aurait-il pas un impact sur nos relations humaines si nous ne faisons plus la différence entre ces robots et nos semblables ? Dans quelle mesure le robot sert-il de surface de projection ? Projétons-nous nos peurs et nos désirs sur la machine, comme on le ferait avec un humain ? Est-ce pour cela que la prétendue perfection du robot nous effraie ?

Les thèmes de la transparence et des chances et risques des robots ont aussi alimenté le débat. Comment savoir si je traite avec un être humain ou un robot ? Pourrai-je choisir d'interagir avec un humain ou avec une machine ? Les robots seraient-ils un bon moyen pour « l'inclusion », c'est-à-dire l'insertion des personnes handicapées dans la société ? Les robots pourraient-ils un jour contribuer au développement durable ? Qu'en est-il de la différence culturelle entre les pays qui fabriquent les robots et ceux qui les utilisent ? Peut-on en tirer parti ou au contraire faut-il y faire attention ?

De par le sujet particulier de cet atelier, il était ici plus compliqué pour les participants d'élaborer des recommandations à proprement parler. Le problème de la transparence a cependant pris une place très importante dans la discussion. Ainsi, l'encouragement des modèles « open source » pour le développement des robots, ainsi que l'obligation de développer un cahier des charges permettrait d'augmenter cette transparence. Les utilisateurs devraient tout de suite comprendre

La manifestation Focus Robots vue par Simon Spiegel

« Il est évident que le thème de la robotique est extrêmement vaste. Même l'interrogation: « Qu'est-ce qu'un robot ? » est une question à laquelle il est difficile de répondre. Le robot n'est pas représenté dans la culture de la manière dont il évolue dans la réalité. Il existe un malentendu fondamental selon lequel la science-fiction est capable de prédire le développement de la technologie et l'avenir. Mais en fait, la science-fiction en dit beaucoup plus sur notre présent, sur nos peurs et nos espoirs. À cet égard, les films mettant en scène des robots sont plus révélateurs de nous-mêmes que de ces derniers. Dans le deuxième atelier justement, j'ai été surpris que le thème de l'écologie soit abordé, c'est-à-dire la question de la quantité d'énergie dont une intelligence artificielle ou un robot a besoin. Ce n'était pas un sujet nécessairement évident pour moi. »

qu'ils ont à faire à une machine. Le caractère non-humain de ces engins devrait être mis en avant pour éviter toute confusion surtout chez les personnes les plus sensibles. Sans oublier la divulgation des impacts écologiques réels (matériaux de construction, consommation d'énergie) et de permettre que les robots puissent être réparés facilement afin de diminuer le phénomène d'obsolescence programmée.

Dans un registre plus social, la question des métiers du futur et ainsi la prévoyance face à un monde du travail qui risque d'être bouleversé devraient être prises en compte assez tôt afin de réfléchir aux nouvelles formations et opportunités pour les futures générations. Les robots devraient aussi, selon les participants, être prohibés des domaines répressifs tels que la police ou l'armée.

Les institutions culturelles telles que les musées et le domaine de l'enseignement, les journalistes ainsi que les politiciens ont leur rôle à jouer dans les domaines de la transparence, de l'information et de la culture. L'acceptabilité des robots et une cohabitation raisonnable résident sur les valeurs et les histoires divulguées à la société.

THÉMATIQUE 6 : DESIGN ET INGÉNIERIE

Aperçu de la situation de la commercialisation de robots humanoïdes en Suisse

En Suisse, il n'existe que très peu de compagnies qui commercialisent des robots humanoïdes. Celles qui existent vendent surtout les robots Pepper ou Nao du fabricant Softbanks Robotics, une compagnie japonaise qui a racheté des designs français. Nao par exemple a déjà fait ses preuves dans les hôpitaux helvétiques principalement auprès des enfants malades. Ces revendeurs suisses se sont donc spécialisés dans la programmation et le service autour de ces robots. Bien que la recherche soit bien développée en Suisse dans les universités ou les hautes écoles, des robots humanoïdes « made in Switzerland » tels que les deux nommés ci-dessous ne sont pas, ou peu commercialisés. La compagnie F&P Personal robotics à Zürich a développé un robot (Lio) principalement destiné aux soins, mais son design est encore loin de ce qu'on peut appeler « humanoïde ». La compagnie Avatarion propose quant à elle des robots à des fins médicales ou de loisirs, en les programmant selon les désirs de leurs clients. Fabriquer et mettre sur le marché des robots commercialisables ne semble ainsi pas être chose facile. Les robots humanoïdes vendus en Suisse sont donc d'origine étrangère ce qui soulève la question de l'uniformisation des robots et de l'influence internationale sur notre société.

Les recommandations des participants

Le design et l'ingénierie autour des robots est aujourd'hui soumis à différentes pressions. Naturellement, les concepteurs et designers doivent penser au marketing autour de leurs produits, ils doivent créer des machines qui puissent s'adapter à des environnements très divers et qui devront entrer en interaction avec des publiques cibles très différents. De par les tâches sensibles que certains de ces robots vont devoir accomplir, ils seront aussi soumis aux aspects légaux et éthiques qui les accompagnent. Les robots ne prennent pas de décisions seuls, ils ont été programmés pour prendre ces décisions. Alors qui se cache derrière ces programmes et quelles en sont les réelles intentions ? Ces robots sont pensés et programmés pour nous ressembler de plus en plus, ou du moins présenter des caractéristiques d'êtres vivants, tels que des grands yeux, des bras ou des visages sur un écran. Pourquoi un tel design ? Quelles applications nécessitent vraiment un corps ? Quelles apparences déclenchent quelles émotions ? Quels éléments de conception sont pris en compte et pourquoi ? Pourquoi les fabricants essaient de créer des machines qui se rapprochent des êtres humains ? Serait-ce pour mieux créer une relation de confiance entre l'utilisateur et la machine ? Et à quelle fin ? Technique ? Récolter des données personnelles ?

D'un point de vue psychologique, existe-t-il des lignes directrices éthiques pour la conception et le design des robots ? L'être humain est-il vraiment au centre du processus de conception ? Dans quelle mesure est-ce acceptable qu'un être humain développe de l'empathie ou de l'amour pour un robot ? À quel point un robot pourra ou devrait devenir intelligent ? Les grands groupes et puissances comme les GAFA, la Chine ou les États-Unis sont-ils une menace concernant la création de robots et leur mise sur le marché ? Sommes-nous manipulés ? Quel est le degré de coopération au sein de l'Union Européenne pour contrôler la fabrication et la vente des robots ?

Toutes ces questions autour du thème de cet atelier ont amené les participants à formuler des recommandations quant aux mesures à prendre lors de la conception d'un robot. La première préoccupation concerne la transparence. Les personnes qui utilisent les robots devraient être informées des risques et sensibilisées aux capacités réelles des robots dont elles font l'usage, principalement dans le milieu scolaire ou hospitalier. Le stockage des données devrait aussi être contrôlé. La forme des robots devrait être appropriée à leur usage final. Les développeurs devraient être à l'écoute des utilisateurs et

La manifestation Focus Robots vue par Jean Christophe Gostanian

« Le plus important, c'est l'interaction entre la société et la science ainsi que la technique. La politique devrait d'ailleurs aussi s'en mêler. Cette interaction est obligatoire, très importante et urgente en ce qui concerne le thème de la robotique et de l'intelligence artificielle. Ce sujet soulève effectivement des craintes mais aussi des attentes. Je l'appelle la robotique « hollywoodienne Elle fait que nos attentes sont très fortes et grandes d'une part, mais d'autre part ceci suscite de grandes peurs. On peut s'imaginer tout de suite le côté noir de la robotique. Je pense que tout cela doit être discuté et entendu, mais à la fin ce sont les consommateurs qui décideront de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils ne veulent pas. Chez les participants, j'ai remarqué une prise de conscience concernant l'importance de la protection des données, ce qui est selon moi primordial. Mais ce qui me paraît le plus important, et ce dont les gens n'ont pas forcément conscience, c'est qu'on a perdu en Europe la main sur l'intelligence artificielle ainsi que sur les données et le savoir, la connaissance de base. »

de leurs besoins et pas l'inverse. Les développeurs et designers devraient travailler conjointement avec des psychologues afin d'être sensibilisés au danger de certains aspects ou interactions que les robots pourraient avoir avec leurs propriétaires. Les utilisateurs devraient avoir le choix d'être confrontés ou non aux robots. Pour cela, la nature de l'interlocuteur devrait être tout de suite limpide. Un robot devrait être reconnaissable comme tel afin de limiter les effets de duperie. L'humain doit rester au centre de la conception des robots.

Les dimensions internationales ne sont aussi pas à négliger. Il serait donc à recommander de garder un œil sur les demandes et besoins européens et sensibiliser les revendeurs et acheteurs aux éventuelles influences et dépendances étrangères. La recherche et la construction européennes devraient être promues. A-t-on vraiment besoin des supranationales pour construire des robots de qualité ?

Sans oublier l'aspect écologique : les matériaux utilisés pour la fabrication des robots devraient être sans danger pour l'humain et pour la planète. Il faudrait concevoir des robots qui puissent être réparés afin d'éviter le phénomène d'obsolescence programmée.

DISCUSSION OUVERTE ENTRE LES CITOYENS ET LES EXPERTS

Les robots et nous – ou l’avenir, c’est dans dix ans

La table ronde finale de Focus Robots a été l’occasion d’aborder les questions les plus urgentes identifiées lors des différents ateliers. Le « Mentimeter », outil supplémentaire pour évaluer quantitativement les points de vue et les attitudes en temps réel, a permis de donner un élan supplémentaire à l’échange d’idées.

La plupart des participants ont assisté à toute la manifestation et ce jusqu’à la discussion finale. C’est la dimension temporelle qui a donné l’impulsion initiale à la table ronde : lorsqu’on leur a demandé à quoi donc pourrait ressembler la science-fiction à l’avenir et si nous nous trouvions déjà en pleine science-fiction en compagnie de robots, même le panel d’experts n’a pas su répondre. Les spécialistes ont cependant souligné que la plupart des utopies et des dystopies ne sont en fin de compte que des projections du présent et que, en d’autres termes, nous projetons sur l’avenir nos craintes et nos espoirs nourris par le présent. Ce faisant, les personnes présentes n’ont pas situé l’avenir trop loin : pour la plupart d’entre elles, l’année 2030 semble être une date plausible pour la percée des robots humanoïdes selon le sondage réalisé à l’aide du « Mentimeter ».

La transparence s’impose

Le débat sur la transparence et la traçabilité de notre relation avec les robots a été un sujet de discussion majeur. Les résultats des différents votes ont révélé qu’il était important pour les personnes consultées de savoir si elles avaient affaire à des humains ou à des machines. Lorsqu’il y a un robot à l’intérieur, cela doit aussi se voir de l’extérieur, sinon il y a un risque de « fake » ou de tromperie. En même temps, la difficulté de distinguer les différentes formes de robots est apparue évidente. En effet, au cours de la discussion, il a autant été fait référence à l’intelligence artificielle désincarnée qu’aux robots humanoïdes, auxquels la manifestation Focus était en réalité consacrée.

Dans ce contexte, l’une des expertes invitées a fait référence au nouveau règlement général de l’Union européenne sur la protection des données. Cet ensemble de règles vise à éviter que des personnes ne soient soumises à une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, c’est-à-dire un

traitement par algorithmes. Quiconque est concerné par une décision fondée sur une évaluation automatisée des données doit en être informé par la loi – et a le droit d’exiger un contrôle de suivi par une personne. De ce point de vue, les citoyennes et citoyens de l’UE sont actuellement mieux lotis qu’en Suisse, où la loi sur la protection des données est en cours de révision et où une telle réglementation n’est pas envisagée dans le cadre juridique actuellement en vigueur.

En ce qui concerne le désir de relations transparentes, un spécialiste du panel a souligné que, selon le contexte, il pourrait être légitime pour un robot de simuler des émotions. Bien

que non représentatif, un sondage mené auprès d’étudiantes et d’étudiants a révélé qu’une majorité d’entre eux estimait souhaitable que les appareils utilisés pour la prise en charge de personnes âgées soient plutôt d’un abord compatissant que froid et sans âme. Peut-être serait-il donc judicieux d’apporter des réponses aux questions éthiques sur l’imitation et le « fake » en fonction des situations concrètes.

Les êtres sans âme suscitent aussi des émotions

Le problème de la transparence se pose dans le cadre d’une interaction directe avec une machine intelligente physiquement présente, en particulier lorsque de très jeunes gens y sont confrontés. Le public a évoqué la crainte qu’au contact avec les robots humanoïdes, les enfants courent le risque de confondre les êtres mécaniques avec les êtres en chair et en os. Les expertes et experts présents sur le podium ont pu dissiper cette inquiétude. Les enfants acquièrent la capacité d’établir

des relations et des compétences sociales dans une grande variété de situations et, en plus de la famille, les compagnons de jeu et l'environnement en général deviennent également importants avec l'âge. À moins d'interagir principalement voire exclusivement avec les robots, la capacité de la jeune génération à développer des sentiments pour les autres n'est guère remise en cause. Des études ont montré que les enfants dès l'âge de six ans obtiennent de meilleurs résultats s'ils apprennent une langue étrangère avec un robot humanoïde que s'ils le font avec un chatbot. Ainsi, la nature « physique » d'une machine augmenterait l'engagement émotionnel. Dans tous les cas, les enfants entretiennent des relations étroites avec des objets tels que des poupées et des peluches, mais aussi avec des couvertures-doudou, sans que cela n'affecte leurs aptitudes sociales envers les gens.

Plusieurs panélistes ont encore souligné la tendance qu'ont aussi les adultes à créer un lien émotionnel avec des objets inanimés. Par exemple, beaucoup de gens donnent un nom à leur voiture. Ou encore Boomer, une machine de déminage de l'armée américaine, qui est devenue célèbre parce qu'elle avait sauvé la vie à de nombreux soldats : détruite dans une explosion lors de l'une de ses dangereuses missions, elle a été enterrée avec les honneurs. Bien que l'apparence de Boomer n'ait rien eu d'humain, les militaires s'étaient émotionnellement attachés à elle. L'un des panélistes a décrit la capacité relationnelle de l'être humain comme sa caractéristique fondamentale : nous n'avons pas d'autre choix que de créer des relations sociales. À cet égard, les liens étroits qui se développent entre les humains et les robots ne sont pas tant basés sur la forme humanoïde de ces derniers que sur notre disposition psychologique.

Lorsque la machine ressemble à un être humain

La question de savoir si un robot doit avoir une forme humanoïde a reçu une réponse affirmative d'environ un quart des personnes présentes dans la salle lors de l'enquête réalisée avec le « Mentimeter ». Plusieurs panélistes ont également confirmé qu'une forme ressemblant à celle d'un être humain pourrait faciliter le recours à la machine. Un des experts s'est dit convaincu que l'effet attendrissant (« trop mignooooon ! »)

compte par ce qu'il exprime en quelque sorte « l'âme numérique » du robot que l'humain attribue à la machine. Cependant, il y avait aussi des voix dans le public pour s'élever contre le design humanoïde : la forme humaine limite l'imagination, nous empêchant de créer quelque chose de fondamentalement nouveau – et donc aussi de concevoir des fonctions innovantes.

La forme humaine d'une machine devient problématique lorsque des états mentaux et émotionnels y sont projetés, selon un des spécialistes présents sur le podium. Nous avons tendance à faire dériver la fonction d'un objet de sa forme. Si, par exemple, un robot est équipé d'oreilles, nous nous attendons à ce qu'il nous entende et réagisse lorsque nous nous adressons à lui. S'il reste insensible aux appels répétés, nous serons vite frustrés. Une apparence humaine susciterait donc de grandes attentes envers la machine, tandis que notre attitude à l'égard des robots reflèterait en réalité notre comportement à l'égard des humains.

Un des panélistes a parlé de son expérience avec des enfants atteints de cancer qui étaient représentés par le robot « Nao » dans leur classe. Les camarades de classe ont accepté l'« avatar » de l'enfant malade, qui a pu contrôler le robot à l'aide d'une tablette et ainsi participer aux cours à distance. L'isolement du jeune patient a ainsi été rompu et le danger d'être oublié par ses camarades de classe écarté.

Sans remplacer l'humain, devenir un membre utile de l'équipe

La crainte a été exprimée que les robots se chargent de plus en plus de tâches auparavant exclusivement effectuées par des êtres humains, ce qui pourrait les contraindre à perdre leur emploi rémunéré. Le panel d'experts a jugé ce point de vue trop pessimiste. L'utilisation de robots créera de nouveaux postes et de nouvelles opportunités de travail. Même dans les hôpitaux, les robots sont maintenant acceptés comme aides, y compris par le personnel soignant. Ce sont plutôt les proches qui ont exprimé des réticences, mais même de leur point de vue, il vaut mieux que ce soit une machine qui réagisse à une sonnette d'alarme lorsque le personnel manque ou n'est pas disponible.

Cependant, il est important de connaître les points forts spécifiques des machines et de les utiliser en conséquence. Dans ce contexte, un représentant du groupe d'experts a recommandé que le robot soit intégré à l'équipe, que ce soit au travail ou dans la famille. Une personne dans le public a souligné que, de manière générale, les meilleurs résultats sont obtenus en faisant coopérer la machine et l'homme. Mais il serait fatal qu'à l'avenir les hôpitaux, les écoles et autres institutions soient conçus en fonction de leur « adaptabilité aux robots ». Lors de la planification et de l'aménagement futurs de notre environnement et des pièces dans lesquelles nous nous déplaçons, les besoins, les caractéristiques et les capacités des personnes devraient aussi rester au cœur de nos préoccupations.

Quant à savoir si la relation de certains « nerds » avec leur robot est comparable à celle des propriétaires d'animaux avec leur chéri à poils ou à écailles, les experts ont prudemment répondu par la négative. Il existerait une différence graduelle sous la forme d'une hiérarchie tacite, au sommet de laquelle se trouve l'humain, suivi par d'autres êtres vivants, qui à leur tour ont la préséance sur les machines inanimées. Cette gradation est basée notamment sur des jugements moraux.

Plaidoyer pour une culture européenne du savoir

L'utilisation de robots vise généralement à économiser du temps et de l'argent, a déclaré un participant du plénum. Alors que, selon lui, il manque une vision sociale de ce qui devrait être réalisé avec les ressources économisées, il a été jugé souhaitable de lancer un vaste débat complémentaire portant sur les cas dans lesquels les robots ne devraient en aucun cas être utilisés. Les soldats mécaniques, par exemple, seraient inacceptables pour beaucoup de gens.

Un des panélistes a plaidé en faveur de la mise en place et de l'expansion d'une véritable culture du savoir technique en Europe et en Suisse. Si les institutions et les entreprises actives dans le domaine de la robotique et des technologies de l'information en Suisse ne sont pas vigilantes, et si les efforts dans ce domaine ne sont pas intensifiés, un risque de dépendance pourrait survenir vis-à-vis des produits et entreprises américains et asiatiques. Ceci pourrait également avoir des impli-

cations politiques du fait que, surtout en Chine, les grandes entreprises sont susceptibles de transmettre beaucoup de données à l'État.

De l'avis général, la population et en particulier les enfants doivent être sensibilisés au sens et au but, mais aussi aux capacités et aux limites des robots. Même si l'on donne à ces appareils une forme humanoïde, ce ne sont pas des « surhommes » mais des machines qui dépendent de la programmation humaine.

Postface

Pour cette édition des ateliers participatifs Focus, le secrétariat TA-SWISS a choisi un sujet, certes en vogue, mais surtout qui suscite déjà de nombreuses questions auprès de la population, et dont les solutions pour appréhender au mieux les robots résident justement dans l'écoute de l'opinion publique. Cet avis a été fortement discuté et encouragé par des experts lors de la séance préparatoire pour la nouvelle étude TA : « Robots, empathie et émotions : les nouveaux défis des relations entre l'homme et la machine », lancée en juillet 2019. Cette intention de lier un événement Focus avec une étude TA-SWISS était donc aussi un souhait du secrétariat afin d'avoir une perspective citoyenne et une approche différente. Ce thème a également été abordé lors de l'événement Science & Youth organisé par la Fondation Science & Cité, afin de recueillir le point de vue de la jeune génération face à l'arrivée des robots dans notre société.

L'événement Focus Robots a eu un nombre d'inscription record, ce qui démontre bien l'intérêt, l'inquiétude et les questions qui sont soulevés parmi les citoyens. La journée a donné lieu à de nombreux débats intéressants et enrichissants, et la discussion finale a permis de clore la journée de manière inspirante et constructive. Nous aimerions pour cela remercier tout particulièrement Madame Huma Khamis, journaliste à la RTS, qui a accepté de mener et d'alimenter ce débat. Nous aimerions aussi naturellement remercier les experts, les participants, ainsi que Monsieur Marc Atallah, directeur de la Maison d'Ailleurs, pour l'avant-propos de ce rapport.

ANNEXE :

LISTE DE TOUTES LES RECOMMANDATIONS

Les robots dans l'éducation

- Un environnement d'apprentissage positif et constructif devrait être la base de toute forme d'éducation.
- Les robots devraient être construits et pensés en fonction de leur application finale, des groupes cibles qui en feront l'usage.
- Une personnalisation des robots permettra une égalité de traitement
- Il faut promouvoir l'inclusion et faire une estimation des coûts pour les différents cas (par exemple dans le cas d'accès restreints dus à la mobilité).
- Les responsables de l'éducation doivent continuer d'assurer la formation de base des élèves (y compris les compétences sociales et affectives).
- L'école, l'éducation et l'apprentissage doivent continuer à se dérouler dans un contexte social, c'est-à-dire avec des enseignantes, des enseignants et des camarades de classe. Dans ce contexte, les robots peuvent être un complément (lorsqu'ils sont utilisés par le corps enseignant pour des tâches spécifiques), mais pas un substitut aux relations interpersonnelles.
- La société numérique pose de grands défis en termes de rythme, de changement, de rapidité d'action et de complexité. L'objectif ici est de préserver la santé des élèves (et celle des enseignantes et enseignants aussi !).
- Le stade de développement des élèves doit être pris en compte.

Les robots dans les soins

- Le personnel soignant devrait jouer un rôle actif dans la conception des robots et travailler main dans la main avec les chercheurs.
- Les employés devraient avoir leur mot à dire quant à la nécessité, au réel succès ou aux risques de l'utilisation des robots en milieu hospitalier.
- Les robots devraient exister pour soulager le personnel soignant et non pas causer un stress ou une charge supplémentaire.
- Il faudrait éviter que, dans le futur, seuls les personnes riches puissent s'offrir des soins prodigués par des êtres humains.
- Un modèle similaire que celui de la « Déclaration de Montréal sur l'IA responsable » devrait être mis sur pied en Suisse.
- Des conférences entre les directeurs de la santé, les associations professionnelles, des institutions telles que Spitex, Prosenectute ou Curaviva devraient être organisées régulièrement. Les différents acteurs devraient être connectés au travers de plateformes créées par le centre national de compétence pour la numérisation et la santé.

- Des projets pilotes au travers de méthodes participatives devraient voir le jour et devraient impliquer toutes les parties prenantes dès le début.
- Les robots devraient être testés et utilisés grâce à des expériences concrètes. Les résultats de ces expériences devraient être visibles et divulgués sur des plateformes afin d'assurer une transparence et informer les différentes institutions impliquées.
- Les systèmes de formation devraient être mieux intégrés (les informaticiens devraient mieux comprendre les systèmes sociaux et le monde informatique celui des soins).

Les robots et le droit

- La législation déjà existante devrait être utilisée et développée pour régir l'arrivée des robots. Des nouveaux concepts ne sont pas forcément nécessaires.
- Il faudrait définir ce qu'il est nécessaire de réglementer au niveau international, de l'UE, de la Suisse.
- La traçabilité et l'identification du produit (robot) devraient être claires. Chaque robot devrait être équipé d'un dispositif d'arrêt d'urgence.
- Les ingénieurs, les entreprises et les programmeurs devraient coopérer avec les législateurs. Des échanges universitaires interdisciplinaires devraient être instaurés.
- La responsabilité de l'humain devrait être clairement définie.
- Un comité d'éthique spécifique à l'IA devrait être mis sur pied. Il est important de définir des termes éthiques clairs.
- Une participation sociale (espaces démocratiques) devrait être encouragée. Des groupes de réflexion sur la robotique devraient avoir lieu et les médias devraient y prendre part.
- L'impact de l'IA sur les générations futures ainsi que le potentiel en termes d'inclusion pour ces dernières devraient être étudiés.
- Une stratégie nationale face au phénomène ainsi qu'une déclaration sur l'IA devraient être élaborées.
- Les futurs développeurs de robots devraient être sensibilisés à certaines valeurs éthiques lors de leurs études.

Relations homme-machine

- Les transferts de connaissances concernant le fonctionnement des robots et leurs impacts relationnels devraient être transmis de manière adaptée pour chaque public cible. Ces connaissances devraient être sélectionnées selon leur pertinence et importance et accompagnées de connaissances sociales interdisciplinaires.

- L'État a son rôle à jouer dans l'information aux citoyens afin que ceux-ci soient plus informés de ce dont il est question avec les robots sociaux.
- La transparence est essentielle pour une interaction humain-machine réussie.
- En ce qui concerne le système de valeurs, des discussions comme celles qui ont eu lieu dans le domaine de la médecine reproductive sont nécessaires et devraient avoir lieu régulièrement.
- L'interaction homme-robot, mais aussi l'interaction homme-homme sont importantes. Des conférences et ateliers devraient être organisés afin d'assurer une réflexion et une information au sein de la population.
- L'aspect philosophique des relations homme-machine ne devrait pas être négligé et devrait faire l'objet de recherches.
- L'utilisation des robots ne devraient pas être « subie » mais devrait être réfléchie quant aux opportunités et aux risques que cela encourt.
- Les robots devraient être fabriqués en vue d'améliorer la qualité de vie et non pas la perturber. Ils devraient être pensés éthiquement, prévenir la discrimination et les stéréotypes. L'interaction sociale ne devrait pas devenir un luxe.
- L'influence que les robots sociaux peuvent avoir sur le comportement des enfants et des adolescents devrait être étudiée et suivie, ainsi que la réelle influence des robots sociaux sur la vie sociale des citoyens.

Histoire et culture des robots

- Il faudrait encourager des modèles « open source » pour le développement de robots (modèle poppy) afin d'augmenter la transparence et propager les valeurs qu'il y a derrière.
- Il faudrait inscrire le développement de la robotique dans un contexte plus large et considérer « ce qui se cache derrière » : consommation d'énergie, consommation de matériel.
- Tout le monde devrait être capable d'effectuer des réparations faciles sur les robots et ainsi de diminuer l'effet d'obsolescence programmée. Ceci impliquerait donc de valoriser les filières techniques : enseigner à réparer les robots comme culture générale.
- Il faut penser aux métiers du futur, aux futurs emplois liés à l'arrivée des robots. Il serait aussi nécessaire d'établir la balance entre perte d'emplois et diminution des tâches pénibles.
- Il faudrait interdire les robots dans les domaines répressifs (militaire, police, etc.)
- Les robots sont aussi producteurs de savoir et de culture (que l'humain peut utiliser et que lui seul ne pourrait pas produire), ce qui peut mener à un gain de temps considérable, une valeur ajoutée. Il faudrait cependant définir plus clairement ce qu'est un robot.
- Il faudrait instruire les citoyens afin qu'ils connaissent les apparences différentes des robots et qu'ils puissent ainsi les reconnaître.
- Les médias ne devraient pas toujours parler des modèles de robots « humanoïdes ».
- Si les machines commencent à ressembler à des êtres humains, il serait alors nécessaire de leur donner de la « dignité » pour empêcher toute forme de maltraitance qui pourrait ensuite se répercuter sur les humains.
- La capacité à utiliser les robots pour améliorer l'inclusion des personnes qui souffrent d'un manque d'intégration dans notre société ou encore leur potentiel à être utilisés en vue du développement durable devraient faire l'objet de recherches.
- Les personnes devraient pouvoir choisir si elles veulent ou non s'entretenir ou avoir à faire avec un robot.

Design et Ingénierie

- Il faut assurer une transparence au niveau du principe fonctionnel des robots, de l'évaluation des risques liés à la protection des données ainsi que des responsabilités. Il faudrait promouvoir des projets plus indépendants et plus démocratiques concernant le stockage et l'utilisation des données (rôle des responsables de la législation).
- Les organisations collectant les données devraient être obligées à informer de l'usage qu'elles en font.
- Les établissements d'enseignement devraient sensibiliser les futurs développeurs de robots face aux risques et au domaine sensible de la protection des données.
- Les utilisateurs devraient s'impliquer et communiquer aux développeurs le plus tôt possible les formes et caractéristiques des robots qu'ils considèrent appropriées pour les différents usages. Les développeurs devraient être à l'écoute des utilisateurs.
- Les matériaux utilisés pour le développement des robots devraient être sans danger pour les utilisateurs et pour l'environnement. Les robots devraient pouvoir être réparés facilement.
- Des psychologues devraient être impliqués dans le processus de fabrication des robots afin d'informer sur les chances et les risques des différentes caractéristiques qu'ils peuvent avoir.
- En tant qu'utilisateurs, nous devrions avoir le droit de refuser ou de demander l'utilisation de robots. Un robot doit créer un bénéfice / une réelle valeur ajoutée (ex. innovation sociale).
- Si un robot humanoïde est développé, l'être humain doit être au centre des préoccupations. (Approches de conception centrées sur l'homme).
- Il est nécessaire de garder un œil sur les demandes et les besoins européens, ainsi que de sensibiliser la société sur d'éventuelles dépendances « étrangères ».
- La recherche et les infrastructures locales devraient être renforcées et encouragées.
- Il faut lancer des recherches pour savoir dans quelles circonstances l'utilisation de l'IA au travers des robots est bénéfique et réellement nécessaire, de même que pour les apparences physiques des robots et leurs aptitudes sociales.